

BUXORO AMIRLIGIDA BOSHQARUV, TA'LIM TIZIMI ISLOHOTLARI

Kozimova Mehriniso Akbarali qizi

Turkiston yangi innovatsiyalar instituti magistranti

***Ilmiy rahbar Samiyeva Shaxnoz Xikmatovna – Buxoro davlat universiteti dotsenti,
p.f.f.d. (PhD)***

Annotatsiya. Ushbu maqola Buxoro amirligida boshqaruv, ta'lim tizimi islohotlari aks etirgan bo'lib, madrasalarda bilim olish mumkinligi, bu yerda ham diniy, ham dunyoviy fanlar bo'yicha dunyoga tanilgan mutaffakkir, olimlar hayot va ijodi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, ta'lim, fan va madaniyat, ijtimoiy-siyosiy hayot, mafkura.

Аннотация. В этой статье отражены реформы управления, системы образования в Бухарском эмирате, возможность получения образования в медресе, анализируется жизнь и творчество всемирно известных мыслителей, ученых как в религиозных, так и в светских науках.

Ключевые слова: управление, образование, наука и культура, Общественно-политическая жизнь, идеология.

Annotation. This article reflects the reforms of management, the education system in the Emirate of Bukhara, the possibility of getting an education in a madrasah, analyzes the life and work of world-famous thinkers, scientists in both religious and secular sciences.

Keywords: management, education, science and culture, Socio-political life, ideology.

XVI-XIX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo xonliklari va Buxoro amirligining boshqaruv siyosati, xalq ta'limi, fan va madaniyati haqida gap borganda shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, ijtimoiy-siyosiy hayotning hamma sohalarida madaniyat va mafkura g'oyasi markaziy o'rinni egallar edi. XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlarida Buxoro amirligidagi fan va maorif tizimi o'ziga xoz tarzda shakllangan edi, xususan, Buxoro shahrida bir necha yuzlab masjidlar bo'lgan. Ibadatxonalarning barchasi musulmon an'analari sarchashmasidan suv ichgan betakror arxitekturaga ega edi[3].

Buxoro shahrida 170 ga yaqin katta va kichik madrasalar bo'lib, ularda qariyb 10 ming mullavachchalar (oddiy o'qituvchilar), mudarrislar (tajribali o'qituvchilar), imomlar (oliy ruhoniy arboblari) va ulamolar - mamlakat hukmdorining istalgan harakati ustidan fatvo (xulosa) berishga haqli bo'lgan qonunshunos olimlar xizmat qilishardi. Bu yerda nafaqat Buxoro amirligidan, qolaversa, Qozon, Orenburg va hatto Qrimdan kelgan talabalar ham tahsil olishardi. Musulmon olamining barcha go'shalaridan ilohiyot bilimlarini o'rganish maqsadida Buxoroga kelishardi. Madrasalar iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lib, ular daromadi qariyb 5 million tangaga boruvchi ulkan vaqf mulklariga ega edi [1].

O‘quv muassasalari ikki bosqichdan, ya’ni boshlang‘ich - maktab va oliy - madrasadan iborat edi. Madrasa qoshidagi maktablarda imomlar o‘qituvchilik qilishar edi, bu yerda qur’onni o‘qishga o‘rgatilar edi. Maxsus maktablar hisoblangan qorixonalarda o‘quvchilar qur’onni yodlashar va qur’onni qiroat bilan yoddan o‘quvchi, ya’ni qori nomini olishar edi. Madrasada ular arab alifbosi va yozuvini, qur’onning tafsirini va diniy bilimlar - huquqshunoslik va tarixdan ozroq miqdorda ta’lim olishar edi. Zamondoshlarining ma’lumotlariga qaraganda XIX asrning o‘rtalarida Buxoroda madrasa talabalari soni 9 mingdan 10 ming nafargacha yetar edi. Madrasa va masjidlar katta vaqf mulkiga ega bo‘lib, undan tushgan foydadan o‘qituvchilarga maosh va talabalarga stipendiya to‘lanar edi. Mudarrislardan biri tushgan foydaning xarajat qilinishini nazorat qilardi. Har yili madrasada bo‘lib o‘tadigan imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan din xizmatchisi umrbo‘yi beriladigan stipendiya - dahyak olardi. Buxoro o‘rta Osiyoning ma’rifat markazi hisoblanar edi. Bu yerga Xiva, Qo‘qon, Hisor, Samarqand va boshqa ko‘plab viloyatlardan talabalar kelib o‘qishar edi. Samarqand o‘zining o‘tmishdagi fan va madaniyat markazi maqomini yo‘qotdi, masjid va madrasalar qarovsiz qoldi, o‘qishni istaganlar Buxoroga ketishga majbur bo‘ldilar. Og‘ir iqtisodiy ahvolga qaramasdan, Buxoro ilm-fan va san’at, she’riyat va musiqa markazi bo‘lib qolaverdi. O‘sha davr taraqqiyparvar doiralari g‘oyalarini yorqin ifodalagan ajoyib o‘zbek shoiri va mutafakkiri Ahmad Donish (Ahmad maxdum) Buxoroda yashagan va ijod qilgan edi. Uning “Navodir ul-vaqoe” (Nodir voqealar) va “Buxoroyi sharif mang‘it amirlari muxtasar tarixi” asarlarda o‘sha davr maorif tizimi haqida noyob ma’lumotlarni olishimiz mumkin. O‘rta Osiyodagi har ucha-la amirlik va xonliklarning madaniy taraqqiyotiga xos bo‘lgan u mu miy o‘xshashliklar diqqatga loyiqdir. Bu o‘xshashliklarning sabablari ham bir-biriga juda o‘xshashdirlar. Birinchidan, O‘rta Osiyo hududi davlatlari XV asrlarda madaniy taraqqiyotda dunyoda eng yetakchi o‘rinlarda turgan bo‘lsa, XVI-XIX asrlardan e’tiboran bu hududda tushkunlik boshlanadi. Ikkinchidan, har uchala davlat birliklari o‘zlari alohida mustaqil faoliyat ko‘rsatsalarda davlat idora ishlari o‘zbek va fors tilida olib borilardi. Buxoroda fors, tili rasman davlat tili bo‘lib hisoblanardi. Turmushda, adabiy ijodda o‘zbek va fors tillari keng qo‘llanilar edi. Uchinchidan, an’anaga ko‘ra fanda, adabiyot va maktabda arab va fors tilining obro‘si saqlanib qolgandi. Buxoro amirligi, Qo‘qon va Xiva xonliklarida xalq ta’limining tuzilishi va faoliyati deyarli bir xil bo‘lgan. Ularda madrasalar, maktablar va qorixonalar mavjud edi. Madrasalar musulmon oliy o‘quv yurtlari hisoblangan. Maktablar masjidlar qoshida va xususiy uylarda tashkil etilgan. Xonlar o‘rtasida xonzoda va zodagonlarning bolalarini o‘qitish uchun maxsus maktab bor edi. Odatda, maktablarda asosan o‘qish va yozish, arifmetika va adabiyot o‘qitilar edi. Qorixonalarda esa asosan ko‘zi ojizlar o‘qib, Qur’on, doston va she’r-u

g'azallar yodlar edilar. Maktablar qizlar uchun alohida, o'g'il bolalar uchun alohida bo'lgan.

O'qituvchilar o'z uylarida ochgan xususiy maktablaridan tashqari barcha o'quv yurtlari, turli shaxs va tashkilotlar tomonidan xayriya qilingan vaqflardan tushadigan daromad hisobiga ishlar edi. Ularning odatida masjidlar birinchi o'rinda turardi, chunki deyarli barcha masjidlarda maktablar ochilgan. O'qishni bitirganlarning ayrimlari bilimni takomillashtirish va oshirish uchun Buxoro va Samarqand madrasalariga ham borib o'qishardi[2].

Har bir maktabdor domlaning ham o'zicha o'qitish usullari bo'lgan. Ularning ba'zilari bolalarning yosh xususiyat-lariga alohida e'tibor bergan holda kichik yoshdagi o'quvchilarga husnixat va og'zaki hisobni o'rgatsa, katta yoshdagi o'quvchilarga esa Qur'onning oyat va suralaridan tashqari fors, arab, turkiy tillarda yozilgan o'nlab hayotiy kitoblarni ham o'qishni o'rgatar edi.

Demak, dastlabki boshlang'ich ta'limdan so'ng Qur'on xatm qilinib, “Chor kitob”, keyin esa “So'fi Olloyor” ibtido qilingan, so'ngra “Kalila va Dimna”, “Qobusnoma” singari donishmandlik ruhida kitoblar o'qitilgan. O'quvchilarga “Odobnoma” dasturlari asosida dars berilgan. Xalq og'zida yurgan axloqiy, falsafiy ruhdagi maqollar, masallar, majmualar, rivoyatlar, hikoyatlardan esa tarbiya vositasi sifatida foydalanilgan. Madrasalarda o'quv dasturi asosan uch bosqichda: boshlang'ich (adno), o'rta (avsat) va yuqori (a'lo) bosqichlarda olib borilib, unda uchta til (arab, fors va turkiy) mukammal o'rgatilgan. Madrasalarda Qur'on ilmi (o'qish usullari, qiroat, tavsif), fiqh (shariat qonunlari), xandasa, ilmi nujum, axloq, falsafa, mantiq, adabiyot, jo'g'rofiya, tarix, tabobat fanlari o'qitilgan. Talabalar arab va fors tillari orqali Fariduddin Attorning «Mantiq ut-tayr», Hofiz Sheroziy devoni, Mirzo Abdulqodir Bedil devoni, Mir Alisher Navoiyning «Chor devon»i, Fuzuliy g'azaliyoti hamda sharqda milliy ta'lim sohasida darslik va qo'llanma sifatida foydalanib kelinayotgan “Maslak ul-muttaqin”, “Avvali ilm”, “Mu'zi Vazanjoniy”, “Avomil”, “Harakat”, “Qofiya”, “Sharqi muloyi Jomiy”, “Risolai Shamsiya” kabi risolalar bilan tanishish imkoniga ham ega bo'lganlar, bu esa madrasalarda ta'lim jarayonida badiiy adabiyotning mumtoz namunalari keng o'rin olganligini, dunyoni, tafakkurni shakllantirish borasida badiiy asarlarga alohida ahamiyat berilganligini ko'rsatadi.

Madrasalarda bilim olish mumkinligi, bu yerda ham diniy, ham dunyoviy fanlar bo'yicha dunyoga tanilgan mutaffakkir, olimlar bor bo'lganligi uchun ham Turkistonda turli mamlakatlardan ko'plab talabalar kelib o'qiganlar[5].

XVI-XIX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo xonliklari va Buxoro amirligining xalq ta'limi, fan va madaniyati haqida gap borganda shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, ijtimoiy-siyosiy hayotning hamma sohalarida va birinchi navbatda madaniyat va mafkurada islom dini g'oyasi markaziy o'rinni egallar edi XIX asrning

ikkinchi yarmi XX asr boshlarida Buxoro amirligidagi fan va maorif tizimi o‘ziga xoz tarzda shakllangan edi. Ibodatxonalarining barchasi musulmon an‘analari sarchashmasidan suv ichgan betakror arxitekturaga ega edi. Masjidlar bir qavatli, ikki qavatli va ko‘shkli qilib qurilgan.

O‘qituvchilar o‘z uylarida ochgan xususiy maktablaridan tashqari barcha o‘quv yurtlari, turli shaxs va tashkilotlar tomonidan xayriya qilingan vaqflardan tushadigan daromad hisobiga ishlar edi, ularning odatida masjidlar birinchi o‘rinda turardi, chunki deyarli barcha masjidlarda maktablar ochilgan. O‘qishni bitirganlarning ayrimlari bilimni takomillashtirish va oshirish uchun Buxoro va Samarqand madrasalariga ham borib o‘qishardi.

Xulosa qilib aytganda, Amir Olimxon boshqaruvi davrida mamlakatda ta‘lim tizimi sohasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Butun amirlikdagi maktablar faoliyati nazoratga olindi, hududlarda maktablar qurilib, u yerlarning aholisini savodli qilish birlamchi vazifa etib belgilandi, madrasa ta‘limida mudarrislar faoliyatiga alohida e‘tibor qaratilib, diniy bilimi mukammal bo‘lgan shaxslargina bu lavozimga tayinlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston xalqlari tarixi, 2-t., T., 1994.
2. Abduraimov M. A, Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в 16—19 vv., t. I—II, T., 1966, 1970;
3. Axmedov B. Ashtarxoniylar, Istoriya Balxa, T., 1982.
4. Самиева Ш. X. Важные направления инновационной подготовки молодежи к духовно-просветительской деятельности //Качество жизни населения промышленных территорий в стратегии «Общество 5.0». – 2022. – С. 153-156.
5. Записки о Бухарском ханстве. М. Наука. 1983 г.
6. Samiyeva S. Yangi o‘zbekistonda bo‘lajak mutaxassislar kreativ qobiliyatini tarbiyalashning zamonaviy yo‘nalishlari //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.
7. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
8. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
9. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
10. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.